

uma ferramenta importante no planejamento de novos fármacos”, conclui Rodrigues. Isto possibilita a obtenção de parâmetros eletrônicos e estruturais de compostos isolados ou complexados com uma biomolécula, tais como, uma enzima, proteína ou receptor, visando determinar e aperfeiçoar o processo de interação fármaco-receptor..

Referência

C. R. Rodrigues, *Química Nova na Escola*, 2001, 3(1), 43-49.

Claudia Haber Cintra, nascida em 1997, é aluna de graduação em Farmácia na Universidade de Franca (UNIFRAN). Atualmente, faz iniciação científica sobre a orientação do Prof. Dr. Renato Luis Tâme Parreira e do Prof. Dr. Renato P. Orenha. Têm experiência no isolamento de produtos naturais envolvendo o método HPLC. Investigou a relação estrutura/atividade de diterpenos a partir do método QSAR. Estuda a natureza da ligação química receptor-ânion a partir de uma análise energética e da topologia da densidade eletrônica.

Renato P. Orenha, nascido em 1990, graduou-se na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) no curso de Química com habilitação em Química Tecnológica, Biotecnologia e Agroindústria (2012). Concluiu o doutorado em Ciências na área de Química (2017) a partir do convênio acadêmico internacional estabelecido entre a Universidade de São Paulo (USP) e a Vrije Universiteit (VU) sobre a orientação do Prof. Dr. Sérgio Emanuel Galembeck e do Prof. Dr. Friedrich Matthias Bickelhaupt. Atualmente, trabalha como pós-doutor na Universidade de Franca (UNIFRAN) sobre a supervisão do Prof. Dr. Renato L. T. Parreira. Estuda a deslocalização eletrônica em moléculas com ligações múltiplas conjugadas, mecanismos de ligações químicas e viabilidade termodinâmica e cinética das reações.

Renato L. T. Parreira, nascido em 1977, graduou-se em Química pela FFCLRP-USP em 1998, concluindo Mestrado e Doutorado pela mesma Instituição nos anos de 2001 e 2006, respectivamente, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio E. Galembeck. Realizou Pós-Doutorado entre os anos de 2007 e 2009 sob a supervisão do Prof. Dr. Fritz C. Huguenin na FFCLRP-USP e estágio de curta duração no laboratório do Prof. Dr. Gernot Frenking, Philipps-Universität Marburg – Alemanha, em 2014. Foi Coordenador do projeto “Artizima: ferramenta computacional para evolução in silico de enzimas utilizadas em biorrefinarias”, inserido no Programa PIPE-FAPESP (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas), entre os anos de 2009 e 2010. Desde 2012 atua como Professor/Pesquisador na Universidade de Franca (UNIFRAN) junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências, onde lidera o grupo de Pesquisa em Química Computacional da UNIFRAN em estudos sobre a natureza das ligações e interações químicas em sistemas moleculares e supramoleculares.

Bioinformática e Biologia Computacional aplicadas à COVID-19

Carlos A. Fuzo |

DOI: 10.5281/zenodo.10708483

Uma breve discussão acerca das ações na busca por alvos e drogas contra a COVID-19 a partir de técnicas computacionais.

A COVID-19 é uma doença que tem sido considerada o maior desafio da humanidade moderna. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2 que necessita de um meio biológico para se reproduzir, um hospedeiro, e faz uso de uma gama de ferramentas deste meio para sustentar sua multiplicação e disseminação. Nesta condição de interação vírus-hospedeiro existe uma série de processos moleculares importantes relacionados à gravidade desta doença e que são alvos importantes de investigações. O

entendimento destas ferramentas, processos e suas interconexões a partir de um ambiente de investigação interdisciplinar será decisivo no entendimento e na busca por formas de interferir no ciclo de vida do SARS-CoV-2, que encontrou nos hospedeiros humanos um campo fértil para sua disseminação, trazendo essa grande ameaça para a humanidade.

Com este cenário pandêmico originado pelo SARS-CoV-2 houve, então, o início de uma corrida e muitos grupos de pesquisa têm trabalhado

incansavelmente empregando diferentes abordagens na busca por soluções. Neste contexto de trabalho interdisciplinar, vários estudos em muitas frentes de investigação têm sido realizados em conjunto com abordagens de bioinformática e biologia computacional, cujas definições são transcritas abaixo [1].

Bioinformatics: *Research, development, or application of computational tools and approaches for expanding the use of biological, medical, behavioral or health data, including those to acquire, store, organize, archive, analyze, or visualize such data.*

Computational Biology: *The development and application of data-analytical and theoretical methods, mathematical modeling and computational simulation techniques to the study of biological, behavioral, and social systems.*

Nesta corrida declarada para enfrentar a COVID-19, estas investigações computacionais têm sido aplicadas inicialmente para dar suporte a ações e a tomadas de decisões no gerenciamento da crise e em um segundo e quase que instantâneo momento elas têm sido aplicadas na busca por soluções farmacológicas para eliminar o vírus e/ou suas manifestações clínicas. Várias abordagens estão sendo exploradas a partir de diferentes metodologias, entre elas temos as modelagens epidemiológicas considerando cenários como, por exemplo, o de ausência de imunidade em humanos e vacinas, para guiar intervenções não farmacológicas [2], a descoberta e estudo de novos alvos moleculares com o emprego de técnicas como modelagem por homologia e simulações por dinâmica molecular de proteínas [3,4] e a busca por drogas, principalmente por novas formas de ação de velhas drogas em processos denominados como reposicionamento ou redirecionamento de drogas, que têm a vantagem de eliminar etapas no desenvolvimento de novas drogas [5-7].

A busca por alvos, drogas ou as

estratégias de reposicionamento contra COVID-19 tem recebido especial atenção de vários grupos e iniciativas, como a **JEDI (Joint European Disruptive Initiative)** que lançou recentemente a disputa **Billion Molecules against Covid19 Grand Challenge** [8]. Muitas iniciativas, estudos já realizados e também estudos em andamento têm como objetivo encontrar antivirais que agem sobre alvos moleculares específicos do mecanismo de infecção do SARS-CoV-2 como, por exemplo, drogas que tenham a habilidade de se ligarem nos sítios catalíticos de enzimas virais expressas no citoplasma das células hospedeiras [5].

Tendo em vista a interação vírus-hospedeiro, as interações diretas entre moléculas do vírus e do hospedeiro podem trazer luz à novos alvos. Neste sentido, um estudo buscou exatamente pelas interações entre as proteínas do SARS-CoV-2 e as do hospedeiro e identificou interações proteína-proteína que podem ser utilizadas na busca por novas formas de intervenção [6]. A partir da análise de dados e do conhecimento prévio de drogas que agem sobre as proteínas identificadas, novos alvos moleculares e potenciais drogas foram encontrados [6].

Com o avanço da pandemia houve também um grande avanço no entendimento sobre as manifestações clínicas e mais grupos de pesquisa têm isolado o vírus e trabalhado com modelos de infecção, gerando dados e informações clínicas importantes. Uma das abordagens é o reposicionamento de drogas baseado nos padrões de expressão de genes (transcritos) alterados pela infecção pelo SARS-CoV-2 que é resultado, por exemplo, da análise de sequenciamento de transcritos e sua abundância (transcriptoma). A partir destes dados pode-se buscar por diferentes drogas que induzem padrões reversos, ou seja, que podem reverter os níveis de expressão de genes envolvidos nas manifestações clínicas da COVID-19, trazendo também alternativas de tratamento [7].

Os exemplos citados mostram exatamente que, frente à grande quantidade de informação, há a necessidade crescente de se empregar estratégias racionais para manipulá-las e analisá-las em um contexto interdisciplinar. Apesar destes enormes esforços, com atualmente 764 estudos intervencionais em estágios clínicos contra a COVID-19 [9], não existe ainda uma terapia eficaz e específica para resolver o problema da progressão e complicações da infecção pelo SARS-CoV-2. A corrida continua e as abordagens interdisciplinares, com o auxílio da bioinformática e da biologia computacional neste esforço massivo serão fundamentais para vencer a COVID-19 e certamente serão importantes para ações futuras no enfrentamento de outros problemas.

Referências

- [1] Huerta, M., Downing, G., Haseltine, F., Seto, B., & Liu, Y. (2000). NIH working definition of bioinformatics and computational biology. US National Institute of Health.
- [2] Flaxman, S., Mishra, S., Gandy, A., Unwin, H., Coupland, H., Mellan, T., ... Bhatt, S. (2020). Report 13: Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries. <https://doi.org/10.25561/77731>
- [3] Wu, C., Liu, Y., Yang, Y., Zhang, P., Zhong, W., Wang, Y., ... Li, H. (2020). Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods. *Acta Pharmaceutica Sinica B*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.02.008>
- [4] <https://www.tacc.utexas.edu/-/coronavirus-massive-simulations-completed-on-frontera-supercomputer> (acesso em 08/05/2020)
- [5] Ton, A.-T., Gentile, F., Hsing, M., Ban, F., & Cherkasov, A. (2020). Rapid Identification of Potential Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease by Deep Docking of 1.3 Billion Compounds. *Molecular Informatics*, n/a(n/a). <https://doi.org/10.1002/minf.202000028>

[6] Gordon, D. E., Jang, G. M., Bouhaddou, M., 08/05/2020)

Xu, J., Obernier, K., White, K. M., ... Krogan, N.

J. (2020). A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2286-9>

[7] Riva, L., Yuan, S., Yin, X., Martin-Sancho, L., Matsunaga, N., Burgstaller-Muehlbacher, S., ... Chanda, S. K. (2020). A Large-scale Drug Repositioning Survey for SARS-CoV-2 Antivirals. *BioRxiv*, 2020.04.16.044016. <https://doi.org/10.1101/2020.04.16.044016>

[8] <https://www.covid19.jedi.group> (acesso em

[9] <https://www.clinicaltrials.gov> (acesso em 05/07/2020)

Carlos Alessandro Fuzo, formado em Química e Doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, têm experiência em bioinformática e biologia computacional atuando em conjunto com grupos experimentais em biotecnologia na busca de novos alvos moleculares, na busca por drogas, no desenvolvimento de proteínas, enzimas e miméticos. Atualmente é Pós-Doutorando no Programa de Biociências e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP no

Laboratório de Glicoinmunologia (LABGIM) sob supervisão do Prof. Dr. Marcelo Dias Baruffi, trabalhando na otimização de anticorpos monoclonais para aplicações em distrofia muscular e câncer. Com a pandemia tem realizado estudos relacionados à COVID-19 na análise de dados, simulação molecular e reposicionamento de drogas.

Ligações Mecânicas e suas Aplicações

Alexandre O. Ortolan |

O termo ligação química nos remete a um fenômeno regido majoritariamente por forças atrativas, como interações eletrostáticas, dispersivas e orbitais – que envolvem

compartilhamento de elétrons, interações do tipo doador-aceitador e de polarização da densidade eletrônica. A definição da palavra ligação é bem abrangente, e indica a junção entre duas ou mais coisas; união, conexão. Nesse sentido, também existem as ligações não-químicas em espécies mecanicamente interconectadas, chamadas de ligações mecânicas. Uma ligação mecânica é um emaranhamento espacial entre duas ou mais partes constituintes de diferentes espécies, de tal maneira que esses componentes não podem ser separados sem distorcer ou romper ligações químicas. Desta forma, uma ligação mecânica é tão forte quanto a ligação química mais fraca presente no sistema.

Ao nível macroscópico, ligações mecânicas em estruturas interligadas são exploradas pela sociedade e pela natureza desde tempos imemoriais, e muito presentes em nosso cotidiano: as cortinas das janelas, a blusa e os botões, as tranças de cabelos, os brincos nas orelhas, os automóveis, as cercas, a trava da bicicleta, o elevador... É fácil encontrar objetos que possuem partes mecanicamente interconectadas. Em estruturas moleculares, as ligações mecânicas não tiveram muita atenção da comunidade científica até o final da década de 1960. Como o ponto-chave da síntese de compostos mecanicamente interconectados envolve a pré-organização de seus constituintes, com o estabelecimento da química

supramolecular vários compostos puderam ser obtidos.

Moléculas que possuem uma ou mais ligações mecânicas são chamadas de mecanomoléculas. As mecanomoléculas podem ser classificadas em três tipos principais, os catenanos, rotaxanos e pseudo-rotaxanos (Fig. 1). Catenanos, nome oriundo do latim que significa corrente, são mecanomoléculas com dois ou mais componentes interconectados. Rotaxanos, por sua vez, são mecanomoléculas que contém um componente macrocíclico (roda) inserido em outro componente em forma de eixo, contendo grupos volumosos nas extremidades que impedem a dissociação roda. Em contrapartida, nos pseudo-rotaxanos, interações não-covalentes entre os componentes impedem a roda de dissociar do eixo. Os nós-moleculares, também bastante conhecidos, por outro lado, apesar de topologicamente também possuir uma estrutura emaranhada, não possuem ligações mecânicas, e, portanto, não são considerados mecanomoléculas.

Figura 1: Representação esquemática de (a) pseudo-rotaxanos; (b) rotaxanos; (c) catenanos; (d) nós moleculares. Apenas (a)-(c) são mecanomoléculas. Adaptado de Bruns, Carson J., and J. F. Stoddart (2016).

Com suas versáteis estruturas, as mecanomoléculas são consideradas pontos de partida para construção de máquinas moleculares. As máquinas moleculares são